

OLIY TA'LIM TALABALARINING RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Umbarov Fahriddin

Toshkent amaliy fanlar universiteti katta o'qituvchi
e-mail: Umbarovfaxriddin74@gmail.com

Annotatsiya: Bizning maqolamizda talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalarini qilish haqida so'z yuritiladi. Mening tadqiqotimning asosiy masalasi oliy ta'lim faoliyat jarayonida raqamli kompetensiyaning o'rni va ahamiyatini izohlash, talabalarda raqamli texnologiyalarga oid kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik xususiyatlari yoritib berish hamda talabalarni raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalarini ko'rsatib berishdan iboratdir.

Kalit so'zlar: Raqamli kompetensiya, raqamlashtirish shakli, raqamli transformatsiyalar, raqamli texnologiya, talaba, oliy ta'lim, raqamli ko'nikmalar, raqamli texnologiyarni bilish.

Kirish

Zamonaviy jamiyatning rivojlanishi insonning kundalik hayoti va mehnat faoliyatiga raqamli texnologiyalarning keng joriy etish bilan bog'liqdir. Innovatsiya, virtual haqiqat, sun'iy intellekt – bu hodisalar global iqtisodiyotga tobora ko'proq ta'sir ko'rsatmoqda va har bir shaxsning shaxsiy makoniga tobora ko'proq kirib bormoqda.

Shu bilan birga, virtual haqiqat, sun'iy intellekt – bu hodisalar global iqtisodiyotga tobora ko'proq ta'sir ko'rsatmoqda va har bir shaxsning shaxsiy makoniga tobora ko'proq kirib bormoqda.

Ko'pgina kompaniyalarda raqamli transformatsiya eng muhim vazifa deb e'lon qilingan, ammo aslida menejmentning boshida u biznes uchun mohiyatini tushunmasdan, shunchaki asosiy shior bo'lib qolmoqda. Davlat va munitsipal tartibga solish sohasida vaziyat unchalik yaxshi emas.

Shu sababli, jamiyatning nafaqat bilim olishni, balki ijtimoiy hayotning barcha sohalariga raqamlashtirishning kirib borish tezligiga mos keladigan darajada shaxsning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirishni ta'minlaydigan va ideal holda ushbu sur'atlardan oldinda bo'lgan ta'lim tizimiga ehtiyoj bor. Professional muhit allaqachon raqamli malakaga ega bo'lgan mutaxassislariga juda muhtoj.

Kelajakda bunday mutaxassislarni tayyorlash tizimi har qanday yoshda raqamli ko'nikmalarni egallash imkoniyatini yaratishi va shaxs hayotining barcha bosqichlarida ularni takomillashtirishni rag'batlantirishi kerak [5].

Raqamli kompetensiya-bu bir tomondan raqamli texnologiyalar sohasidagi insonning turli xil qobiliyatlari to'plami va boshqa tomondan ularni shaxsiy va professional maqsadlarda ishlatishga tayyorlik darajasi:

- raqamli muhitda ma'lumotlarni qidirish, tahlil qilish, baholash va boshqarish qobiliyati;
- raqamli texnologiyalar orqali o'zaro ta'sir o'tkazish qobiliyati va hamkorlik qilishga tayyorlik;
- raqamli tarkibni yaratish qobiliyati va foydalanishga tayyorligi;
- xavfsizlik qobiliyati va ma'lumotlarni himoya qilishga tayyorlik;
- raqamli texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq muammolarni hal qilish qobiliyati va tayyorligi.

Yuqoridagi qobiliyatlarga va ularga mos keladigan tayyorgarlikka (raqamli vakolatlarga) muvofiq, turli xil ijtimoiy va professional guruhlar uchun raqamli kompetensiya modellari shakllantiriladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Raqamli kompetentsiya haqidagi ijtimoiy xulosa va fikrlar taraqqiyot uchun zarur bo'lgan vosita sifatida mustahkamlashi kerak bo'lgan ko'nikma va bilimlarning to'plamlaridir [1].

Ilmiy nashrlarda raqamli kompetentsiyani aniqlash uchun ko'plab variantlar mavjud bo'lgan bo'lib, ular ko'rib chiqilayotgan toifaning ayrim jihatlariga qaratilgan, shuning uchun ularning barchasini sanab o'tish juda qiyin bo'ladi. Bundan tashqari, tadqiqot mavzusidagi ilmiy nashrlarni tahlil qilish "raqamli kompetentsiya", "raqamli savodxonlik", "raqamli ko'nikmalar" tushunchalarini aniqlash va mazmuniga yagona yondashuv yo'q degan xulosaga kelishimizga imkon beradi -ko'pincha milliy va xorijiy tadqiqotlarda ular bir-birining o'rnida ishlatiladi. Masalan, ilmiy nashrda bugungi kunda talabalarning raqamli kompetentsiyasi global muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Ushbu tushuncha adabiyotlarda turli yo'llar bilan ifodalanadi: raqamli kompetentsiya, raqamli savodxonlik, raqamli ko'nikmalar [6].

Raqamli kompetentsiya va raqamli savodxonlik o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud, ammo ba'zida ular bir-birining o'rnida tilga olinadi va turli xil ma'nolarga ega bo'lsa ham, bir-birini qo'llab-quvvatlash uchun ishlatiladi [7].

Xorijiy ilmiy nashrlarda raqamli kompetentsiya ta'lim kontekstida raqamli savodxonlik bilan almashtirilishi kerak degan fikr bildirilgan [8].

Raqamli kompetentsiya raqamli texnologiyalarni ishonchli va ijodiy ravishda o'rganish, ishlash, dam olish, o'ynash va foydalanish qobiliyatini nazarda tutgan holda, raqamli asrda yashovchanlikning muhim qobiliyati va bilim faolligi sifatida qaralishi kerak [9].

Raqamli ta'lim-talabalar uchun raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish hamda ta'limni o'zgartirish va takomillashtirish uchun raqamli texnologiyalardan pedagogik foydalanish kabi ikkita asosiy yo'nalishni qamrab oladi. Talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda raqamli-pedagogik faoliyatga alohida e'tibor qaratish lozim.

Raqamli-pedagogik faoliyatning funksiyalarini to'rt turga bo'lish mumkin: muloqot; kontentni yetkazib berish; baholash va hamkorlik. Ushbu masalalarga Daniya, Finlyandiya, Shvetsiya, Norvegiya kabi davlatlarda alohida e'tibor qaratilgan. Mazkur davlatlarning raqamli kompetensiya milliy o'quv dasturlarida, xususan Daniyada "IT va Media", Finlandiyada "Ko'p savodxonlik va raqamli kompetensiya", Norvegiyada "Raqamli ko'nikmalar" kabi tushunchalar kiritilgan. Shvetsiyalik olimlarning ta'kidlashicha, talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirish uchun hayotning barcha sohalarida zarur bo'lgan raqamli kompetensiyaga e'tibor qaratish muhim hisoblanadi [15].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari va ularni tasnifi o'rganildi. Maqolamizni shakllantirish jarayonlarida kuzatish o'rganish va tanlab olish, ilmiy-nazariya, empirik kuzatuv usullardan foydalanilgan. Tadqiqot natijalarining ishonchligi tadqiqotda qo'llanilgan xorijiy va milliy statistik rasmiy manbalardan foydalanilgani bilan izohlanishi kerak.

Natija va muhokoma

Har qanday xollarda ham raqamli kompetentsiya odamning raqamli texnologiyalar sohasidagi bilim va ko'nikmalarga asoslangan raqamli ko'nikmalarga shakllangan xatti - harakatlarga ega bo'lishini anglatadi.

Raqamli savodxonligi yuqori bo'lgan shaxs raqamli qurilmani kundalik hayotida qachon va qanday qo'llash haqida o'ylamaydi. Bu muayyan vaziyatlarga nisbatan uning xatti-harakatlariga xosdir.

Raqamli ko'nikmalar foydalanuvchi va professionalga bo'linadi. Professional raqamli ko'nikmalar raqamli muhitda murakkab professional muammolarni hal qilishni anglatadi. Maxsus raqamli ko'nikmalar, o'z navbatida, asosiy yoki lotin deb tasniflanishi mumkin. Asosiy ko'nikmalar, birinchi navbatda, turli xil texnik qurilmalardan, internetdan foydalanish, fayllar, onlayn xizmatlar,

ilovalar va boshqalar bilan ishlash qobiliyatidir. Olingan raqamli ko'nikmalar-bu amaliy natijalarga erishish uchun raqamli texnologiyalarni kundalik hayotda ham, mehnat faoliyatida ham qo'llash qobiliyati [10].

“Raqamli kompetensiya”, “raqamli ko'nikmalar”, “raqamli savodxonlik” tushunchalari YUNESKOning OECD xalqaro kontseptsiyasida, Evropa vakolatlari doirasida, YUNESKOning ma'ruzalarida, shuningdek, bir qator korporativ universitetlarning (masalan, Sberbank) o'qitish standartlarida qayd etilgan. Raqamli haqiqat deyarli har qanday faoliyat sohasidagi standart ish turlarini faol ravishda algoritmlashtiradi, bir tomondan, boshqa tomondan, undagi odamning o'rni va roliga yangi yondashuvlarni faol ravishda talab qiladi. Shu sababli, kelajakdagi Kompetensiyalarning zamonaviy modellari, qoida tariqasida, raqamli Kompetensiyalarning majburiy hovuzi bilan bir qatorda, “iste'dod”ni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan “inson kompetensiyalari” – o'z-o'zini anglash, boshqaruv va muloqot qobiliyatlari, erishish qobiliyati va nostandart muammolarni hal qilish, moslashish va o'zaro ta'sirga tayyorlik va boshqalar. Kelajakka yo'naltirilgan “maqsadli kompetensiya modeli 2025” raqamli va “insoniy” voqelikni birlashtirishning aynan shu variantini tasvirlaydi [11].

“EU DigComp 2.1. Evropa Ittifoqi tomonidan qabul qilingan” fuqarolar uchun raqamli kompetensiya modeli" raqamli kompetensiyaning quyidagi tasnifini taklif etadi [16]:

Axborot savodxonligi:

- ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish, raqamli muhitda ma'lumotlarni qidirish, tarkibga kirish qobiliyati;
- ma'lumotlar manbalari va raqamli tarkibning ishonchligi va ishonchligini tahlil qilish, talqin qilish, taqqoslash va tanqidiy baholash qobiliyati;
- raqamli muhitda ma'lumot va tarkibni tartibga solish, qayta ishlash va saqlash qobiliyati.

Aloqa va hamkorlik:

- raqamli texnologiyalar orqali o'zaro aloqa qilish qobiliyati;
- tegishli raqamli texnologiyalar orqali ma'lumotlar va raqamli tarkibni boshqalar bilan baham ko'rish qobiliyati;
- davlat va xususiy raqamli xizmatlar orqali jamoat hayotida ishtirok etish qobiliyati;
- hamkorlik uchun raqamli vositalar hamda texnologiyalardan foydalanish imkoniyati;
- raqamli texnologiyalar bilan ishlash va ulardan foydalanish jarayonida o'zini tutish qoidalari;
- raqamli muhitda me'yorlarni bilish, madaniy avlodlar xilma xilligini tushunish;
- raqamli muhitda o'z obro'ingizni himoya qilish qobiliyati.

Raqamli kontent yaratish:

- raqamli tizim tarkibni turli formatlarda yaratish va tahrirlash qobiliyati;
- axborotlar sifatini o'zgartirish va yaxshilash hamda uni yangi tarkib yaratish uchun yagona bilimlar to'plamiga birlashtirish qobiliyati;
- mualliflik huquqi va litsenziyalar qanday ishlatilishini tushunish qobiliyati;
- muayyan vazifalarni bajarish uchun hisoblash tizimlari uchun aniq va izchil buyruqlarni rejalashtirish va ishlab chiqish qobiliyati.

Xavfsizlik:

- qurilmalar va raqamli tarkibni himoya qilish, raqamli muhitda xavf va tahdidlarni tushunish qobiliyati;
- shaxsiy ma'lumotlar va maxfiylikni himoya qilish, zararni oldini olish uchun shaxsiy ma'lumotlardan qanday foydalanishni tushunish;
- raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonida sog'liq uchun xavf va jismoniy va psixologik salomatlikka tahdidlardan qochish qobiliyati;
- raqamli texnologiyalarning atrof-muhit va ekologiyaga ta'sirini bilish.

Muammolarni hal qilish:

- raqamli qurilmalar bilan ishlashda yuzaga keladigan texnik muammolarni aniqlash va ularni hal qilish qobiliyati (muammolarni bartaraf etishdan murakkab muammolarni hal qilishgacha);

- o‘z imkoniyat va ehtiyojlaringizni aniqlash hamda ularni hal qilish uchun kerakli raqamli vositalarni tanlash qobiliyati;

- ilm va inovatsiyon yaratish uchun raqamli vositalar hamda ularni texnologiyalaridan foydalanish qobiliyati;

- qanday holatdagi kompetentsiyalarni rivojlantirish kerakligini bilish, boshqalarni o‘zlarining raqamli kompetentsiyalarini rivojlantirishda qo‘llab-quvvatlash qobiliyati;

Aslini olganda, oliy ta’limda ijtimoiy tizim takomillashshining falsafiy omillari talabning dunyoqarashi, o‘qitishga bo‘lgan yondoshuvi va rahbarlik tamoyillarini yoritadi.

Tahlil natijasida biz oliy ta’lim tizimimizda raqamlashgan kompetentsiyalar tizimini rivojlantirishning quyidagi tamoyillarini shakllantirdik.

1. Model raqamli jamiyatning sub'ekti sifatida shaxsning samarali faoliyatini ta'minlaydigan o‘zaro faoliyat kompetentsiyalarni taqdim etishi kerak. Ushbu vakolatlar oliy ta’limning turli darajalarini (bakalavriat / mutaxassislik/ magistratura/ aspirantura) qamrab olishga mo‘ljallangan va ta’lim jarayonida uzluksizlikni saqlab qoladi.

2. Taklif etiladigan modelda raqamli kompetentsiyalar ikkita asosiy mezon bo‘yicha farqlanadi:birinchidan bular,mazmunlashgan to‘ldirish (bitta kompetentsiya mazmunli ravishda boshqa bittasini “to‘sib qo‘ymasligi”yoki qaytalamasligi kerak va bunga to‘liq erishish imkoniyati kam,sababi barcha kompetentsiyalar bir biriga o‘zaro bog‘liq,ammo bunday zonalarini minimallashtirish imkoniyati mavjud);

ikkinchidan, shakllanish darajasi va keyingi rivojlanish istiqbollari bo‘yicha, bu talabalarga turli darajadagi murakkablikdagi muammolarni samarali hal qilishga imkon beradi.

3. Taklif etilayotgan modelda asosiy raqamli kompetentsiyalar soni uchdan beshgacha cheklanishi kerak, bu ularni ta’lim standartlari / ta’lim dasturlari tarkibiga nisbatan og‘riqsiz ravishda ortiqcha yuklamasdan kiritish imkoniyatini beradi.

Yuqoridagilar bilan birgalikda ,rivojlanish jarayonlarini raqamlashtirishga bevosita bo‘g‘liqligi tufayli o‘ziga xos mazmunli tuzulishiga ega bo‘lgan vakolatlarga alohida e’tibor qaratish kerak (va ijtimoiy vakolatlarning ayrim variantlarini amalga oshirishning alohida holati emasdir)hamda fuqorolarning raqamli madaniyatini shakllantirishga qaratilgandir.

4. "Axborot texnologiyalar savodxonligi", "media muhandislik savodxonligi" va "raqamlashgan savodxonlik" tushunchalarini farqlash kerak, chunki birinchisi kengroq fan sohasiga tegishli va nafaqat raqamli jamiyatga, balki sanoat va postindustrialga ham tegishli, shuning uchun ularning shakllanishi ko‘proq raqamli vakolatlarning shartidir.

Aholining raqamli transformatsiyaga tayyorlik darajasini aniqlashga bag‘ishlangan ko‘plab amaliy tadqiqotlarda axborot savodxonligi va media savodxonligi ko‘rsatkichlar sifatida ishlatilgan bo‘lsa-da, ularga murojaat qilish faqat umuman jamiyatning holatini tahlil qilishda maqsadga muvofiqdir (axir, jamiyatda tubdan farq qiladigan guruhlar mavjud) raqamli holatlar), oliy ta’lim va kasb-hunar ta’limi tizimida raqamli kompetentsiyani baholash nuqtai nazaridan,

Raqamli muhitda ishlashning yuqoridagi o‘rganilgan ko‘nikmalardan asosan tajribalarni talabalarni “kirish jarayonida”sinovdan o‘tkazish uchun foydalanilsa maqsadga muvofiq,chunki zomonaviy oliy mutaxasis foydalanuvchi darajasidga nisbatan ko‘proq takomillashgan darajani talab qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkunki raqamli kompetentsiyasini shakllantirish strategiyasini tushunish uchun muhim bo‘lgan bir nechta muhim xulosalar chiqarish kerak:

1. Raqamli Kompetentsiyalarning kelajakdagi bitiruvchilar uchun ahamiyati juda yuqori, ammo raqamli kompetentsiyaning haqiqiy darajasi talab qilinganidan chorak baravar past, raqamli kompetentsiyaning belgilangan darajasi esa professional darajadagi egalikdan ko‘ra ko‘proq foydalanuvchi mavjudligini ko‘rsatadi. Bunday qaramlik respondentlar tomonidan raqamli kompetentsiyalarni o‘zlashtirishning o‘z-o‘zidan paydo bo‘lishi haqida gapirishi mumkin va ularni shakllantirish bo‘yicha tizimli ish haqida emas.

2. Oliy ta'limda talaba yoshlarning kompetensiyasini shakllantirish jarayonida masofaviy o'qitish va ularning formatlarini ijobiy baholish qayd etilgan, lekin bu jarayon qanchalik menejment va masofaviy kurslar raqamlashgan kompetensiyalarni maqsadli ravishda shakllantirishi ochiq muammoli bo'lib qolmoqda.

Ko'rinishidan, professional kompetensiyalarni shakllantirish bilan bog'liq onlayn kurs, qoida tariqasida, ikkinchisini shakllantirishga qaratilganligi sababli, raqamli kompetensiyalarni shakllantirish yon mahsulot bo'lib chiqadi va raqamli kompetensiyalar raqamli kompetensiyani shakllantirishning maxsus tashkil etilgan jarayoni tufayli emas, balki raqamli o'qitish texnologiyalaridan foydalangan holda o'quv materialini o'zlashtirish zarurati tufayli olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi "Ta'lim to'g'risi"da O'RQ-367-son Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish tadbirlari to'g'risida"gi 2020-yil 6 oktyabrdagi PF-6079 sonli Farmoni
3. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni.
4. Волкова И.А., Петрова В.С. Формирование цифровых компетенций в профессиональном образовании // Вестник НВГУ. - 2019. - № 1. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-tsifrovyyh-kompetentsiy-v-professionalnom-obrazovanii> (дата обращения: 13.03.2022).
5. Lyulkovich S.G. Тактическая подготовка слушателей и курсантов на базе компьютерного моделирования общевойскового боя: дисс. канд. воен. наук. -М., 158-160, 2003.
6. Зеер Э. Ф., Ломовцева Н. В., Третьякова В. С. Готовность преподавателей вуза к онлайн-образованию: цифровая компетентность, опыт исследования // Педагогическое образование в России. 2020. No 3. С. 26-39.
7. Пеша А. В., Шавровская М. Н., Лапина Т. А. Оценка важности и самооценка развития цифровых компетенций будущих HR-менеджеров // Вестн. Омского ун-та. Сер. «Экономика». 2020. Т. 18, No 3. С. 98-108.
8. Дмитриев Я.В., Алябин И.А., Бровко Е.И., Двинина С.Ю., Демьянова О.В. Развитие цифровых навыков у студентов вузов: де-юре vs де-факто // Университетское управление: практика и анализ. - 2021. - № 25(2). - С. 59-79. <https://doi.org/10.15826/umpra.2021.02.015>
9. Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education. 2005 // The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). URL: <https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/35779480.pdf> (дата обращения: 12.10.2020).
10. Muslimov N.A va boshqalar. Pedagogik kompetentlik va kreativ asoslari. O'quv-metodik qo'llanma. –Т.: "Sano-standart", 2015. –120 b
11. Ishmuhamedov R.J., M.Mirsolieva. O'quv jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalari. –Т.: «Fan va texnologiya», 2017, 60 b
12. Imomova Shafoat Mahmudovna. Matematik tizimlarda talabalarning kasbiy kompetentligini imitasion-trenajyor asosida rivojlantirishning pedagogik shartlari //Ilm-fan va texnologiyalarNo2(1), 2023, С. 19-23.
13. Imomova Shafoat Mahmudovna, Norova Fazilat Fayzulloevna. Ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish// Miasto Przyszłości, Vol. 32 (2023), С.47-49.